

PENERAPAN METODE LINIER KONGRUENDAN ALGORITMA VIGENÈRE CHIPER PADA APLIKASI SISTEM UJIAN BERBASIS LAN

Surya Darma Nasution

Dosen Tetap STMIK Budi Darma Medan
Jl. Sisingamangaraja No. 338 Simpang Limun Medan
[http:// www.stmik-budidarma.ac.id](http://www.stmik-budidarma.ac.id) // E-Mail : suryadarma.Budidarma@gmail.com

ABSTRAK

Pembangkit bilangan acak atau *random number generator* adalah suatu algoritma yang digunakan untuk menghasilkan urutan-urutan atau *sequence* dari angka-angka sebagai hasil dari perhitungan dengan komputer yang diketahui distribusinya sehingga angka-angka tersebut muncul secara random dan digunakan terus-menerus. Banyak algoritma atau metode yang dapat digunakan untuk membangkitkan bilangan acak atau random, salah satunya adalah Metode Linier kongruen (LCM). Metode linier kongruen adalah algoritma paling terkenal dan paling banyak digunakan untuk menghasilkan angka acak. Keuntungan praktis mereka adalah kecepatan, kemudahan implementasi, dan ketersediaan kode portabel, parameter dan hasil tes. Ujian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Sistem ujian yang dilakukan secara manual memiliki beberapa kelemahan, seperti memerlukan biaya yang sangat besar untuk membeli kertas yang akan digunakan dalam proses ujian. Selain itu, sistem ujian seperti ini juga rentan terhadap kecurangan, dimana siswa atau mahasiswa dapat memberikan soal ujian kepada siswa atau mahasiswa lainnya, atau mungkin bocornya soal-soal yang akan diajukan sebelum ujian dan juga rentan terhadap kecurangan seperti mencontek jawaban teman. Dalam pembuatan aplikasi sistem ujian berbasis LAN ini dimaksudkan agar pembuatan aplikasi ini dapat mengurangi kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses ujian karena pertanyaan akan diacak sebelum ditampilkan ke peserta ujian.

Kata kunci : Bilangan Acak, Linear Congruent Method, Penyandian, Vigenère Chiper, Ujian

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangkit bilangan acak atau *random number generator* adalah suatu algoritma yang digunakan untuk menghasilkan urutan-urutan atau *sequence* dari angka-angka sebagai hasil dari perhitungan dengan komputer yang diketahui distribusinya sehingga angka-angka tersebut muncul secara random dan digunakan terus-menerus (Thomas J.Kakiay, 2004). Banyak algoritma atau metode yang dapat digunakan untuk membangkitkan bilangan acak atau *random*, salah satunya adalah Metode Linier kongruen (LCM). Metode linier kongruen adalah algoritma paling terkenal dan paling banyak digunakan untuk menghasilkan angka acak. Keuntungan praktis mereka adalah kecepatan, kemudahan implementasi, dan ketersediaan kode portabel, parameter dan hasil tes. *Generator Congruential Linear* adalah pembangkit bilangan acak (Zeenat Mahmood, et al, 2012).

Ujian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Sistem ujian yang dilakukan secara manual memiliki beberapa kelemahan, seperti memerlukan biaya yang

sangat besar untuk membeli kertas yang akan digunakan dalam proses ujian. Selain itu, sistem ujian seperti ini juga rentan terhadap kecurangan, dimana mahasiswa dapat memberikan soal ujian kepada mahasiswa lainnya, atau mungkin bocornya soal-soal yang akan diajukan sebelum ujian dan juga rentan terhadap kecurangan seperti mencontek jawaban teman.

Untuk mengatasi masalah itu, maka proses ujian dapat dikomputerisasi, dengan menggunakan bantuan komputer. Proses ujian dapat dilakukan pada sebuah jaringan komputer lokal atau LAN. Program ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian *server* dan bagian *client*. Kumpulan pertanyaan akan dimasukkan pada bagian *server*. Kemudian, komputer *client* akan meminta koneksi kepada komputer *client* dengan memasukkan nomor ujian dan *password* yang valid. Setelah itu, proses ujian akan dilakukan secara serentak setelah adanya instruksi dari komputer *server*. Dan dengan menerapkan metode linier kongruen ke dalam suatu aplikasi ujian berbasis LAN untuk mengacak soal sehingga mempersulit mahasiswa untuk mencontek karena soal yang ditampilkan untuk setiap mahasiswa akan berbeda. Dibandingkan dengan metode lainnya seperti monte carlo, metode linier kongruen ini lebih sederhana

dibanding metode monte carlo. Jika masalah bisa dijawab secara matematis dengan tuntas maka metode monte carlo tidak perlu digunakan. Pada penelitian yang diajukan ini masalah dapat dijawab secara matematis sehingga penulis menerapkan metode linier kongruen. Dan untuk menghindari pengaksesan *record* pertanyaan pada soal ujian akan dilakukan penyandian dengan menggunakan algoritma vigenère chipper yang merupakan algoritma kriptografi klasik.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang timbul dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana menerapkan metode linier kongruen (LCM) ke dalam aplikasi ujian berbasis LAN untuk mengacak soal sehingga soal yang ditampilkan berbeda ?
2. Bagaimana merancang aplikasi sistem ujian berbasis LAN dengan menerapkan metode linier kongruen (LCM)?

1.3 Tujuan

Tujuan penulis merancang aplikasi sistem ujian berbasis LAN adalah:

1. Untuk menerapkan metode linier kongruen pada aplikasi sistem ujian berbasis LAN dalam pengacakan soal.
2. Untuk merancang aplikasi sistem ujian berbasis LAN dengan menerapkan metode linier kongruen (LCM).

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan, maka permasalahan di batasi, sebagai berikut :

1. Sistem ujian yang akan di terapkan adalah sistem ujian penyaringan penempatan kelas untuk mahasiswa baru pada STMIK BUDIDARMA Medan.
2. Penerapan metode linier kongruen (LCM) hanya pada sebatas menampilkan soal secara *random*.
3. Pembuatan aplikasi sistem ujian berbasis LAN ini menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0.
4. *Database* yang digunakan adalah MySQL.
5. Untuk menghindari ancaman terhadap soal ujian maka akan dilakukan penyandian pada *record* soal ujian dengan menggunakan algoritma vigenère chipper.

2. Landasan Teori

2.1. Pembangkit Bilangan Acak

Pembangkit bilangan acak atau *random number generator* adalah suatu algoritma yang digunakan untuk menghasilkan urutan-urutan atau *sequence* dari angka-angka sebagai hasil dari perhitungan dengan komputer yang diketahui

distribusinya sehingga angka-angka tersebut muncul secara *random* dan digunakan terus-menerus (Thomas J.Kakiay, 2004).

Dari defenisi tersebut dapat ditarik tiga pokok pengertian sebagai berikut :

1. Urutan (*Sequence*)
Yang dimaksud dengan *sequence* adalah bahwa bilangan acak tersebut harus dapat dihasilkan secara urut dalam jumlah yang mengikuti algoritma tertentu dan sesuai dengan distribusi yang akan terjadi atau yang dikehendaki.
2. Distribusi (*Distribution*)
Pengertian distribusi berhubungan distribusi probabilitas yang dipergunakan untuk meninjau atau terlibat langsung dalam penarikan bilangan acak tersebut. Pada umumnya distribusi probabilitas untuk bilangan acak ini adalah *uniform variate* yang dikenal dengan distribusi *uniform*.
3. Muncul Angka-angka Secara *Random*
Pengertian *random* disini menunjukkan bahwa algoritma tersebut akan menghasilkan suatu angka yang akan berperan dalam pemunculan angka yang keluar dalam proses di komputer. Dengan kata lain suatu angka yang diperoleh merupakan angka penentu bagi angka *random* berikutnya, dan demikian seterusnya. Walaupun *random number* ini saling berkaitan namun angka-angka yang muncul dapat berlain-lainan.

2.2. Metode Linier kongruen

Karena komputer yang diprogram untuk melaksanakan instruksi set arithmatic, mungkin banyak yang bertanya-tanya bagaimana mungkin untuk mendapatkan nomor acak dari komputer. Sebenarnya, hal itu tidak mungkin. Namun, dengan kecerdikan dan perhatian, program dapat dirancang untuk menghasilkan bilangan acak yaitu, angka yang berperilaku, untuk tujuan praktis, seolah-olah mereka secara acak. Sebuah metode yang sangat umum menghasilkan bilangan acak pada komputer disebut linier kongruen (Eric A. Suess dan Bruce E. Trumbo, 2010).

Metode Linier kongruen (LCM) merupakan metode pembangkit bilangan acak yang banyak digunakan dalam program komputer. Salah satu sifat dari metode ini adalah terjadi pengulangan pada periode waktu tertentu atau setelah sekian kali pembangkitan (Sulindawaty, 2011).

Menurut Zeenat Mahmood, *et al* (2012) metode linier kongruen adalah algoritma paling terkenal dan paling banyak digunakan untuk menghasilkan angka acak. Keuntungan praktis mereka adalah kecepatan, kemudahan implementasi, dan ketersediaan kode portabel, parameter dan hasil tes. *Generator congruential Linear* adalah pembangkit bilangan acak klasik.

DH Lehmer pada tahun 1948 mengusulkan linier kongruen generator sebagai sumber nomor acak. Dalam generator ini, setiap nomor tunggal menentukan penggantinya dengan cara fungsi linear sederhana diikuti dengan modular reduksi. Meskipun generator ini terbatas pada kemampuannya untuk menghasilkan sangat panjang aliran angka yang tampaknya realisasi independen sebuah proses yang seragam, itu merupakan unsur dasar dalam lainnya, generator lebih memadai. Memahami sifat-sifatnya yang diperlukan dalam rangka untuk menggunakannya untuk membangun lebih baik generator (James E. Gentle, 2003).

Bentuk dari linier kongruen generator adalah :

$$X_{i+1} = a.X_i + c \text{ mod } m$$

Dimana :

- X_{i+1} = Angka acak yang baru.
- X_i = Angka acak yang lama atau angka acak sebelumnya.
- a = Angka konstanta pengalihan.
- c = Angka kenaikan.
- m = Angka modulo.

Untuk mengatasi terjadinya pengulangan pada periode waktu tertentu maka penentuan konstanta LCM (a , c dan m) sangat menentukan baik tidaknya bilangan acak yang diperoleh dalam arti memperoleh bilangan acak yang seakan-akan tidak terjadi pengulangan.

Pada metode linier kongruen linier ini nilai acak akan memiliki periode penuh dan bervariasi jika memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Konstanta a harus lebih besar dari \sqrt{m} Dan biasanya dinyatakan dengan syarat : $\frac{m}{100} < a < m - \sqrt{m}$
2. Untuk konstanta c harus berangka ganjil apabila m bernilai pangkat dua. Tidak boleh nilai kelipatan dari m .
3. Untuk modulo m disarankan bilangan prima sehingga mempermudah perhitungan-perhitungan di dalam komputer agar dapat berjalan dengan lancar.
4. Untuk x_0 harus merupakan angka integer.

2.3. Local Area Network (LAN)

Local Area Network (LAN) merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer (Andi Kristanto, 2003). Defenisi *Local Area Network* (LAN) lainnya adalah suatu kumpulan komputer, dimana terdapat beberapa unit komputer sebagai *client* dan satu unit komputer sebagai bank data atau *server* (Winarno Sugeng, 2010). Antara masing-masing *client* maupun antara *client* dan *server* dapat saling bertukar *file* maupun saling menggunakan

printer yang terhubung pada unit-unit komputer yang terhubung pada jaringan LAN.

Berdasarkan kabel yang digunakan, pada umumnya cara membuat jaringan LAN, yaitu dengan kabel BNC dan kabel UTP, selain itu beberapa jaringan LAN ada pula yang menggunakan kabel STP maupun *fiber optic*, media transmisi ini dipilih umumnya untuk jaminan pengiriman data, walaupun sebenarnya media transmisi ini agak berlebih untuk digunakan di jaringan LAN karena dapat menjangkau jarak yang relatif jauh, biasanya digunakan di jaringan WAN.

2.4. Kriptografi

Kriptografi (*cryptography*) berasal dari bahasa Yunani: "*cryptos*" artinya "*secret*" (rahasia), sedangkan "*graphein*" artinya "*writing*" (tulisan). Jadi kriptografi berarti "*secret writing*" (tulisan rahasia). Ada beberapa defenisi kriptografi yang telah dikemukakan di dalam berbagai literatur. Defenisi yang dipakai di dalam buku-buku yang lama menyatakan bahwa kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikannya ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Defenisi ini mungkin cocok pada masa lalu di mana kriptografi digunakan untuk keamanan komunikasi di kalangan militer, diplomat, dan mata-mata. Namun saat ini kriptografi lebih dari sekedar *privacy*, tetapi juga untuk tujuan *data integrity*, *authentication*, dan *non-repudiation*. Defenisi lain dari kriptografi yaitu, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan (Rinaldi Munir, 2006). Beberapa istilah yang akan ditemukan di dalam kriptografi yaitu :

1. Pesan, plainteks dan cipherteks
Pesan (*message*) adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lain untuk pesan adalah plainteks (*plaintext*). Agar pesan tidak dapat dimengerti maknanya oleh pihak lain, maka pesan perlu disandikan ke bentuk lain yang tidak dapat dipahami. Bentuk pesan yang tersandi disebut cipherteks (*chipertext*). Chiperteks harus dapat ditransformasikan kembali menjadi plainteks semula agar pesan yang diterima bisa dibaca.
2. Pengirim dan penerima
Komunikasi data melibatkan pertukaran pesan antara dua entitas. Pengirim (*sender*) adalah entitas yang mengirim pesan kepada entitas lainnya. Penerima (*receiver*) adalah entitas yang menerima pesan.
3. Enkripsi dan dekripsi
Proses menyandikan plainteks menjadi cipherteks disebut enkripsi (*encryption*), sedangkan proses menjadikan cipherteks menjadi plainteks semula dinamakan dekripsi (*decryption*).
4. Cipher dan kunci

Algoritma kriptografi disebut juga cipher yaitu aturan untuk enkripsi dan dekripsi, atau fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Kunci (*key*) adalah parameter yang digunakan untuk transformasi enkripsi dan dekripsi. Kunci biasanya berupa *string* atau deretan bilangan.

5. Sistem kriptografi
Kriptografi membentuk sebuah sistem yang dinamakan sistem kriptografi. Sistem kriptografi adalah kumpulan yang terdiri dari algoritma kriptografi, semua plainteks, cipherteks yang mungkin dan kunci.
6. Kriptanalisis dan kriptologi
Kriptanalisis (*cryptanalysis*) adalah ilmu dan seni untuk memecahkan cipherteks menjadi plainteks tanpa mengetahui kunci yang

digunakan. Pelakunya disebut kriptanalisis. Jika seorang kriptografer (*cryptografer*) mentransformasikan plainteks menjadi cipherteks dengan suatu algoritma dan kunci maka sebaliknya seorang kriptanalisis berusaha untuk memecahkan cipherteks tersebut untuk menemukan plainteks dan kunci.

2.4.1 Vigenère Chiper

Vigenère Chiper merupakan sistem sandi poli-alfabetik yang sederhana. Sistem sandi poli-alfabetik mengenkripsi sekaligus sebuah teks yang terdiri dari beberapa huruf. Vigenère Chiper menggunakan substitusi dengan fungsi *shift* seperti pada Caesar Chiper (Rifki Sadikin, 2012). Fungsi enkripsi dan dekripsi Vigenère Chiper dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1. Vigenère Chiper

3. Analisa Dan Perancangan

3.1. Analisa Kebutuhan Data

Analisa kebutuhan data yang dilakukan terhadap aplikasi sistem ujian berbasis LAN yang dibangun merupakan analisa terhadap data-data yang perlukan sebagai input untuk selanjutnya akan digunakan dalam analisa kebutuhan proses.

Tabel 1. Tabel Hasil Analisa Kebutuhan Data

No	Data	Atribut	Proses
1	Peserta	No_Ujian Nama Asal_Sekolah Jenjang Jurusan Konsentrasi	- Pendaftaran - Login
2	Soal_Ujian	Kode_Soal Tahun_Ajaran Jumlah_Soal Waktu Id_Pertanyaan Kode_Soal Pertanyaan Pil_A Pil_B Pil_C Pil_D Jawaban	- Input Soal Ujian - Enkripsi Soal Ujian
3	Ujian	Id_Ujian Kode_Soal No_Ujian Benar	- Ujian - Dekripsi Soal Ujian

Analisa kebutuhan data mendefinisikan data-data secara terperinci dimana data-data tersebut merupakan entiti yang terlibat atau yang akan digunakan pada tahap pemrosesan.

Data-data yang diperlukan dalam pembangunan aplikasi ujian berbasis LAN dapat dilihat pada tabel 1:

3.2. Analisa Kebutuhan Proses

Analisa kebutuhan proses yang dilakukan dalam sistem ujian berbasis LAN adalah pengolahan data-data hasil analisa kebutuhan data yang telah dilakukan sebelumnya. Proses-proses yang dapat dilakukan merupakan fitur-fitur atau fasilitas-fasilitas yang tersedia dalam aplikasi sistem ujian berbasis LAN, dimana setiap peserta ujian mendapatkan soal yang telah diacak menggunakan metode linier kongruen.

Untuk lebih jelasnya analisa kebutuhan proses telah diuraikan secara rinci dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 2. Tabel Hasil Analisa Kebutuhan Proses

No	Proses	Deskripsi	User
1	Pendaftaran	Registrasi dilakukan oleh mahasiswa yang nantinya akan mengikuti ujian penyelesaian kelas.	Admin
2	Input Soal Ujian	Soal Ujian diinput oleh admin berupa soal pilihan berganda beserta jawabannya dengan jumlah soal dan batas waktu pengerjaannya.	Admin
3	Enkripsi Soal Ujian	Enkripsi dilakukan untuk menyandikan record soal ujian sewaktu menyimpan di database.	Admin
4	Login	Login dilakukan oleh peserta ujian menurut nomor ujian masing-masing peserta.	Peserta
5	Dekripsi Soal Ujian	Dekripsi dilakukan sebelum soal ujian di tampilkan ke peserta.	Peserta
6	Ujian	Ujian dilaksanakan oleh peserta dan setiap peserta akan mendapatkan soal yang telah diacak.	Peserta

3.3. Analisa Metode Linier Kongruen

Metode Linier Kongruen (LCM) merupakan metode pembangkit bilangan acak yang banyak digunakan untuk menghasilkan angka acak. Keuntungan dari metode ini adalah kecepatan dan kemudahan dalam mengimplementasikannya. Salah satu sifat dari metode ini adalah terjadi pengulangan dan kombinasi variabel a, c dan m menentukan hasil pengacakan.

Pada penelitian ini aplikasi sistem ujian berbasis LAN menggunakan metode linear kongruen karena dibandingkan dengan metode lainnya seperti monte carlo, metode linear kongruen ini lebih sederhana dibanding metode monte carlo. Jika masalah bisa dijawab secara matematis dengan tuntas maka metode monte carlo tidak perlu digunakan. Pada penelitian yang diajukan ini masalah dapat dijawab secara matematis sehingga penulis menerapkan metode linear kongruen untuk mengacak pertanyaan.

Pada aplikasi sistem ujian berbasis LAN yang dirancang mempunyai jumlah pertanyaan sebanyak 60. Pertanyaan-pertanyaan tersebut di simpan pada tabel pertanyaan yang ada dalam database. Setiap pertanyaan memiliki id dari 0 sampai 59 dan id tersebut yang nantinya akan diacak sebelum pertanyaan di tampilkan ke peserta ujian. Pengacakan pada aplikasi yang dirancang menggunakan metode linier kongruen diharapkan dapat mengurangi kecurangan-kecurangan dalam ujian. Proses pengacakan yang terjadi pada aplikasi yang di rancang adalah sebagai berikut :

Misalnya :

$$\begin{aligned} \text{No Ujian} &: 13112025 \\ x_0 &= 25 \text{ (2 digit dari no ujian)} \\ a &= 1 \\ c &= 7 \\ m &= 60 \text{ (Jumlah Pertanyaan)} \end{aligned}$$

Dari variabel-variabel yang tersedia tersebut makapengacakan yang terjadi yaitu :

$$\begin{aligned} x_1 &= (a \cdot x_0 + c) \text{ mod } m \\ x_1 &= (1 \cdot 25 + 7) \text{ mod } 60 \\ x_1 &= 32 \text{ mod } 60 \\ x_1 &= 32 \end{aligned}$$

Hasil dari pengacakan pertama menghasilkan angka 32, maksudnya pertanyaan pertama yang muncul untuk peserta dengan no ujian 13112025 adalah pertanyaan dengan id = 32.

$$\begin{aligned} x_2 &= (a \cdot x_1 + c) \text{ mod } m \\ x_2 &= (1 \cdot 32 + 7) \text{ mod } 60 \\ x_2 &= 39 \text{ mod } 60 \\ x_2 &= 39 \end{aligned}$$

Hasil dari pengacakan kedua menghasilkan angka 39, maksudnya pertanyaan kedua yang muncul untuk peserta dengan no ujian 13112025 adalah pertanyaan dengan id = 39.

$$\begin{aligned} x_3 &= (a \cdot x_2 + c) \text{ mod } m \\ x_3 &= (1 \cdot 39 + 7) \text{ mod } 60 \\ x_3 &= 46 \text{ mod } 60 \\ x_3 &= 46 \end{aligned}$$

Hasil dari pengacakan ketiga menghasilkan angka 46, maksudnya pertanyaan ketiga yang muncul untuk peserta dengan no ujian 13112025 adalah pertanyaan dengan id = 46.

$$\begin{aligned} x_4 &= (a \cdot x_3 + c) \text{ mod } m \\ x_4 &= (1 \cdot 46 + 7) \text{ mod } 60 \\ x_4 &= 53 \text{ mod } 60 \\ x_4 &= 53 \end{aligned}$$

Hasil dari pengacakan keempat menghasilkan angka 53, maksudnya pertanyaan keempat yang muncul untuk peserta dengan no ujian 13112025 adalah pertanyaan dengan id = 53.

$$\begin{aligned} x_5 &= (a \cdot x_4 + c) \text{ mod } m \\ x_5 &= (1 \cdot 53 + 7) \text{ mod } 60 \\ x_5 &= 60 \text{ mod } 60 \\ x_5 &= 0 \end{aligned}$$

Hasil dari pengacakan kelima menghasilkan angka 0, maksudnya pertanyaan kelima yang muncul untuk peserta dengan no ujian 13112025 adalah pertanyaan dengan id = 0.

3.4. Analisa Vigenère Chiper

Vigenère Chiper merupakan sistem sandi poli-alfabetik yang sederhana. Sistem sandi poli-alfabetik mengenkripsi sekaligus sebuah teks yang terdiri dari beberapa huruf. Vigenère Chiper menggunakan substitusi dengan fungsi *shift* seperti pada Caesar Chiper.

Pada aplikasi sistem ujian yang di rancang Vigenère Chiper digunakan untuk menyandikan soal ujian yang ada pada database. Proses yang terjadi terdiri dari 2, yaitu proses enkripsi dan proses dekripsi.

1. Proses enkripsi

Misalnya :

Pertanyaan yang akan di sandikan :

14. Sementara sarjana adalah dosen. Semua dosen harus meneliti.
 - a. Sementara Sarjana bukan dosen. Sementara peneliti adalah dosen
 - b. Sementara peneliti bukan dosen
 - d. Semua sarjana harus meneliti

Pertanyaan yang akan di sandikan tersebut sebagai plaintext dan “Budidarma” sebagai kunci. Sebagai contoh hanya kata “Sementara Sarjana” yang akan di sandikan.

Plaintext : SEMENTARA
 SARJANA
 Kunci : B U D I D A R M A
 I D A R

Sesuaikan jumlah karakter kunci dengan jumlah karakter *plaintext* dengan mengulang karakter kunci. contohnya untuk pasangan karakter S dan B, pasangan karakter E dan U serta pasangan karakter M dan D dan seterusnya. Jika dirumuskan maka hasilnya adalah sebagai berikut:

Untuk S dan B : $c_i = E(p_i) = (p_i + k_i) \bmod 26$ $= (18 + 1) \bmod 26$ $= 19 \bmod 26$ $= 19 (T)$	Untuk E dan U : $c_i = E(p_i) = (p_i + k_i) \bmod 26$ $= (4 + 20) \bmod 26$ $= 24 \bmod 26$ $= 24 (Y)$
Untuk M dan D $c_i = E(p_i) = (p_i + k_i) \bmod 26$ $= (12 + 3) \bmod 26$ $= 15 \bmod 26$ $= 15 (P)$	Untuk E dan I $c_i = E(p_i) = (p_i + k_i) \bmod 26$ $= (4 + 8) \bmod 26$ $= 12 \bmod 26$ $= 12 (M)$
Untuk N dan D $c_i = E(p_i) = (p_i + k_i) \bmod 26$ $= (13 + 3) \bmod 26$ $= 16 \bmod 26$ $= 16 (Q)$	Untuk T dan A $c_i = E(p_i) = (p_i + k_i) \bmod 26$ $= (19 + 0) \bmod 26$ $= 19 \bmod 26$ $= 19 (T)$
Untuk A dan R $c_i = E(p_i) = (p_i + k_i) \bmod 26$ $= (0 + 17) \bmod 26$ $= 17 \bmod 26$ $= 17 (R)$	Untuk R dan M $c_i = E(p_i) = (p_i + k_i) \bmod 26$ $= (17 + 12) \bmod 26$ $= 29 \bmod 26$ $= 3 (D)$
Untuk A dan A $c_i = E(p_i) = (p_i + k_i) \bmod 26$ $= (0 + 0) \bmod 26$ $= 0 \bmod 26$ $= 0 (A)$	

Jadi jika perhitungannya di lanjutkan maka *chipertext* yang akan dihasilkan dari pertanyaan tersebut adalah “TYPMQTRDA TUURDNR MDBFDP GOJQN. TYP CD DFEE O BDZXS DQNFFLBL”

2. Proses dekripsi
 Chipertext : TYPMQTRDA
 TUURDNR
 Kunci : B U D I D A R M A
 B U D I D A R

Sesuaikan jumlah karakter kunci dengan jumlah karakter *chipertext* dengan mengulang karakter kunci. contohnya untuk pasangan karakter T dan B, pasangan karakter Y dan U serta pasangan karakter P dan D dan seterusnya. Jika dirumuskan maka hasilnya adalah sebagai berikut:

Untuk S dan B : $c_i = E(p_i) = (p_i + k_i) \bmod 26$ $= (18 + 1) \bmod 26$ $= 19 \bmod 26$ $= 19 (T)$	Untuk E dan U : $c_i = E(p_i) = (p_i + k_i) \bmod 26$ $= (4 + 20) \bmod 26$ $= 24 \bmod 26$ $= 24 (Y)$
Untuk M dan D $c_i = E(p_i) = (p_i + k_i) \bmod 26$ $= (12 + 3) \bmod 26$ $= 15 \bmod 26$ $= 15 (P)$	Untuk E dan I $c_i = E(p_i) = (p_i + k_i) \bmod 26$ $= (4 + 8) \bmod 26$ $= 12 \bmod 26$ $= 12 (M)$
Untuk N dan D $c_i = E(p_i) = (p_i + k_i) \bmod 26$ $= (13 + 3) \bmod 26$ $= 16 \bmod 26$ $= 16 (Q)$	Untuk T dan A $c_i = E(p_i) = (p_i + k_i) \bmod 26$ $= (19 + 0) \bmod 26$ $= 19 \bmod 26$ $= 19 (T)$
Untuk A dan R $c_i = E(p_i) = (p_i + k_i) \bmod 26$ $= (0 + 17) \bmod 26$ $= 17 \bmod 26$ $= 17 (R)$	Untuk R dan M $c_i = E(p_i) = (p_i + k_i) \bmod 26$ $= (17 + 12) \bmod 26$ $= 29 \bmod 26$ $= 3 (D)$
Untuk A dan A $c_i = E(p_i) = (p_i + k_i) \bmod 26$ $= (0 + 0) \bmod 26$ $= 0 \bmod 26$ $= 0 (A)$	

Jadi jika perhitungannya di lanjutkan maka *plaintext* yang akan dihasilkan dari pertanyaan tersebut adalah “Sementara sarjana adalah dosen. Semua dosen harus meneliti”

3.5. Tahapan Implementasi

Implementasi sistem merupakan tahap penerapan sistem dimana sistem siap untuk dioperasikan. Tahapan yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan aplikasi sistem ujian berbasis LAN adalah sebagai berikut :

- Menyelesaikan Tampilan atau Desain Aplikasi Sistem Ujian
 Menyelesaikan persiapan pembangunan *database*, menyelesaikan persiapan untuk membangun kode program untuk pengolahan *database*, menyelesaikan desain *input* dan *output* perangkat lunak.
- Menentukan perangkat keras (*Hardware*) dan perangkat lunak (*Software*) yang dibutuhkan.

3.6. Membangun Kode Program

Persiapan untuk membangun program memerlukan seperangkat komputer, sebagai perangkat utama untuk merancang sistem dan beberapa *tools* untuk editor bahasa pemrograman yang digunakan.

- Menuliskan program ke dalam komputer
 Kode program ditulis dengan menggunakan *tools* Microsoft Visual Basic6.0, *database* dibangun dengan menggunakan MySQL sebagai DBMS dan untuk menjalankan atau mengeksekusi program.
- Penerapan Algoritma
 Penerapan metode linier kongruen pada kode program yang nantinya berfungsi untuk mengacak pertanyaan sebelum pertanyaan tersebut ditampilkan pada aplikasi client. Proses pengacakan terjadi di aplikasi client.

Penerapan linier kongruen pada kode program yaitu :

```
Sub AcakSoalLCM()
    A = 1
    C = 7
    m = 60
    xi = (A * xi + C) Mod m
End Sub
```

Penerapan algoritma vigenere chipper pada kode program yang nantinya berfungsi untuk menyandikan *record* pertanyaan. Proses enkripsi terjadi di aplikasi server. Penerapan algoritma vigenere chipper untuk proses enkripsi pada kode program yaitu :

```
len_p = Len(plainteks)
Len_k = Len(kunci)
For i = 1 To len_p
    indeks = indeks + 1
    If indeks > Len_k Then
        indeks = indeks - Len_k
    End If
    p_huruf = Mid(plainteks, i, 1)
    p_kunci = Mid(kunci, indeks, 1)
    xp = Asc(p_huruf)
    xk = Asc(p_kunci)
    xc = (xp + xk) Mod 26
    xxchipper = Chr(xc)
Next i
Enkripsi = xchipper
```

Proses dekripsi terjadi di aplikasi client. Penerapan algoritma vigenere chipper untuk proses dekripsi pada kode program yaitu :

```
len_c = Len(chiperteks)
Len_k = Len(kunci)
For i = 1 To len_c
    indeks = indeks + 1
    If indeks > Len_k Then
        indeks = indeks - Len_k
    End If
    c_huruf = Mid(chiperteks, i, 1)
    c_kunci = Mid(kunci, indeks, 1)
    xc = Asc(c_huruf)
    xk = Asc(c_kunci)
    xp = (xc - xk)
    xp = (xc - xk) Mod 26
    xxplain = Chr(xp)
    Xplain = Xplain & xxplain
Next i
Dekripsi = Xplain
```

- c. Menguji sistem
Menguji sistem adalah untuk mengetahui apakah sistem yang dirancang sudah sesuai dengan diharapkan dapat dioperasikan.
- d. Perawatan sistem
Langkah ini adalah menjaga kemungkinan terjadinya kerusakan pada sistem atau pun kesalahan pemakaian sistem.

3.7. Hasil Program

3.7.1. Tampilan Menu Utama

Form menu utama merupakan *form* utama yang ada di server. Pada *form* menu utama terdapat menu-menu untuk menampilkan *form* input data peserta ujian, *form* input data pertanyaan, *form* untuk memulai ujian dan cetak laporan hasil ujian. *Form* menu utama dapat dilihat pada gambar 2

Gambar 2. Tampilan Menu Utama

Gambar 3. Tampilan *Form* Data Peserta

Gambar 4. FormSoal Ujian

Gambar 5. FormUjian Sebelum Ujian Dimulai

Gambar 6. FormUjian Setelah soal di acak

Gambar 7. FormUjian Setelah soal di acak

3.7.2. Proses Logika Pegacakan Soal Ujian Hasil Eksekusi Untuk Proses Pengacakan :

a = 1
c = 7

m = 60 (Jumlah Pertanyaan)

Dengan variabel tersebut penulis akan membandingkan hasil pengacakan yang terjadi dengan nilai x0 diambil dari 3 digit angka terakhir dari no ujian peserta sehingga pertanyaan yang muncul untuk setiap peserta berbeda dan hasil pengacakannya akan sesuai dengan gambar pada saat pengujian dengan menampilkan hasil pengacakan berupa pertanyaan. Pertanyaan ditampilkan berdasarkan hasil pengacakan dengan cara memberikan id pertanyaan dari 0 sampai 59 (sebanyak 60 pertanyaan) sehingga pertanyaan yang ditampilkan adalah pertanyaan dengan id pertanyaan yang merupakan hasil pengacakan. Proses pengacakan yang terjadi dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Hasil Pengacakan Dengan Dua No Ujian

Pengacakan Ke	No Ujian	
	13112002	13112004
1	$x1 = (a \cdot x0 + c) \pmod m$ $x1 = (1 \cdot 2 + 7) \pmod{60}$ $x1 = 9 \pmod{60}$ $x1 = 9$	$x1 = (a \cdot x0 + c) \pmod m$ $x1 = (1 \cdot 4 + 7) \pmod{60}$ $x1 = 11 \pmod{60}$ $x1 = 11$
2	$x2 = (a \cdot x1 + c) \pmod m$ $x2 = (1 \cdot 9 + 7) \pmod{60}$ $x2 = 16 \pmod{60}$ $x2 = 16$	$x2 = (a \cdot x1 + c) \pmod m$ $x2 = (1 \cdot 11 + 7) \pmod{60}$ $x2 = 18 \pmod{60}$ $x2 = 18$
3	$x3 = (a \cdot x2 + c) \pmod m$ $x3 = (1 \cdot 16 + 7) \pmod{60}$ $x3 = 23 \pmod{60}$ $x3 = 23$	$x3 = (a \cdot x2 + c) \pmod m$ $x3 = (1 \cdot 18 + 7) \pmod{60}$ $x3 = 28 \pmod{60}$ $x3 = 25$

4. Kesimpulan Dan Saran

4.1. Kesimpulan

Setelah melakukan perancangan dan implementasi maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan seperti berikut ini :

1. Dengan memanfaatkan jaringan *Local Area Network (LAN)* proses ujian dapat dilaksanakan dengan membuat suatu aplikasi sistem ujian yang berbasis *Local Area Network (LAN)*.
2. Aplikasi sistem ujian berbasis *Local Area Network (LAN)* ini dapat menghindari kecurangan yang terjadi pada saat ujian karena soal yang diberikan untuk setiap peserta telah diacak dengan metode linier kongruen dan untuk menghindari pengaksesan *record*

pertanyaan pada soal ujian telah dilakukan penyandian dengan menggunakan algoritma vigenère chiper.

4.2 Saran

Untuk kepentingan lebih lanjut dari aplikasi ini maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Metodelinierkongruen adalah algoritma pengacakan yang mudah ditebak nilai hasil acaknya karena bersifat kontinu. Maka untuk pengembangannya penulis memberikan saran untuk mengkombinasikan metode linier kongruen dengan metode pengacakan lainnya sehingga nilai acaknya lebih sulit ditebak.
2. Algoritma Vigenère Chiper adalah algoritma enkripsi klasik yang telah ketinggalan zaman dan mudah dipecahkan oleh *cryptanalysis*. Maka untuk pengembangannya penulis memberikan saran untuk menggunakan algoritma enkripsi yang modern atau mengkombinasikan antara algoritma enkripsi klasik dan algoritma enkripsi modern.

- [7] Zeenat Mahmood, J.L Rana, Prof. Ashish Khare . **Symmetric Key Cryptography Using Dynamic Key And Linear Congruential Generator (LCG)**. International Journal of Computer Applications Volume 50-No.19. 2012
- [8] James E. Gentle **Random Number Generation And Monte Carlo Methods**. Springer Science+Business Media. 2003
- [9] Andi Kristanto . **Jaringan Komputer**. Penerbit GRAHA ILMU. Jakarta., 2003
- [10] Winarno Sugeng . **Jaringan Komputer Dengan TCP/IP “Membahas Konsep Dan Teknik Implementasi TCP/IP Dalam Jaringan Komputer”**. Penerbit Modula. Jakarta. 2010
- [11] Rinaldi Munir . **Kriptografi**. Penerbit Informatika. Bandung. 2006
- [12] Rifki Sadikin . **Kriptografi Untuk Keamanan Jaringan**. Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bambang Sridadi (2009). **Pemodelan Dan Simulasi Sistem Teori, Aplikasi Dan Contoh Program Dalam Bahasa C**. Bandung. Penerbit Informatika.
- [2] J.D.Dewar (1999). **Computer Modelling of Concrete Mixtures**. E & FN Spon Taylor & Francis Group.
- [3] Thomas J. Kakiay . **Pengantar Sistem Simulasi**. Penerbit Andi Yogyakarta. 2004
- [4] Jerry Banks. **Handbook of Simulation Principles, Methodology, Advances, Applications, and Practice**. Engineering & Management Press A division of the institute of Industrial Engineers. 1998
- [5] Eric A. Suess dan Bruce E. Trumbo . **Introduction to Probability Simulation and Gibbs Sampling with R**. Springer Science+Business Media. 2010
- [6] Sulindawaty . **Pembuatan Perangkat Lunak Penyimpanan Data Rahasia Dengan Menggunakan Teknik Steganography Untuk Media Citra Digital**. Jurnal SAINTIKOM Vol.10/No.3. 2011